

Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w południowo-wschodniej Polsce

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI^{1*} , DARIUSZ KOJDER

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

*autor do korespondencji: ggierlas@gmail.com

Abstract. [New data on the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in south-eastern Poland]. Due to its climatic conditions and being a gate for migration of species from south-eastern Europe, South-eastern Poland is one of the most interesting parts of the country from a faunistic point of view. The natural values of this region are protected by Bieszczadzki, Roztoczański, Magurski and Pieniński National Parks. There are also numerous nature reserves, landscape parks, and the net of Natura2000 is very dense. Although southern zoogeographical regions of Poland are much better researched than northern in terms of available records and number of species, there are still differences between them and Bieszczady Mts., Sandomierska Upland and Nowotarska Dale being understudied with much smaller number of species known from there. In this work, we present newly collected data from south-eastern Poland concerning 162 species of Heteroptera. Among them 39 species are new for particular zoogeographical regions: Bieszczady Mts. – 20, Nowotarska Dale – 8, Pieniny Mts. – 6, Roztocze – 3, Eastern Beskidy Mts. – 1 and Sandomierska Upland – 1.

Key words: true bugs, faunistics, new record, biodiversity.

Wstęp

Stopień poznania rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych w Polsce jest nierównomierny (Gierlasiński 2018). Z południowej części kraju pochodzi zdecydowanie więcej danych niż z północy Polski (ryc. 1). Różnice te są równie dobrze widoczne, kiedy zestawimy liczby gatunków i rekordów (w rozumieniu Gierlasiński 2018) z wybranych krain zoogeograficznych Polski. Liczba taksonów znanych łącznie z Pobrzeża Bałtyku oraz Pojezierzy Mazurskiego i Pomorskiego wynosi 513, podczas gdy odpowiadająca im liczba gatunków z Beskidu Zachodniego oraz Dolnego i Górnego Śląska jest o blisko 100 wyższa i wynosi 609. Z kolei liczba rekordów z pierwszych trzech krain jest ponad dwukrotnie niższa niż w pozostałych porównywanych (6218 - krainy północne, 12604 - krainy południowe). Wschodnia część kraju również wypadła słabo w analogicznym porównaniu. Z Puszczy Białowieskiej, Podlasia, Roztocza i Niziny Sandomierskiej znanych łącznie jest jeszcze mniej gatunków niż na północy kraju (513), a liczba rekordów nie przekracza 4900 (Gierlasiński i Taszakowski 2021).

Jednak pomimo zdecydowanie lepszego poznania rozmieszczenia gatunków Heteroptera w południowej Polsce nie można powiedzieć o nim, że jest równomierny. Wciąż do najslabiej poznanych regionów Polski, zarówno pod względem liczby znanych taksonów, jak i liczby rekordów, należą Sudety Wschodnie i Zachodnie, Kotlina Nowotarska czy Bieszczady. Wyżej przedstawione dysproporcje pomiędzy różnymi rejonami kraju stały się przesłanką do podjęcia badań w południowo-

wschodniej Polski, których wyniki zaprezentowano w niniejszej pracy.

Ryc. 1. Mapa ilustrująca rozmieszczenie wszystkich kwadratów UTM, z którymi powiązane są jakiegokolwiek dane faunistyczne dotyczące Heteroptera. [Fig. 1. The map showing the distribution of all UTM squares with which any faunistic data on Heteroptera are associated].

Materiały i metody

Materiał przedstawiony w niniejszym opracowaniu został zebrany na 60 stanowiskach (ryc. 2), a po oznaczeniu przez pierwszego autora włączony został do jego prywatnej kolekcji. Klasyfikację i nazewnictwo gatunków przyjęto za „Catalogue of Heteroptera of Palaearctic Region” (Aukema i Rieger

1996, 1999, 2001, 2006) oraz za Henry (1997). Oznaczeń dokonywano za pomocą następujących kluczy do oznaczania: Gierlasiński i in. (2019a, 2020a), Gorczyca (2004, 2007), Gorczyca i Herczek (2002), Gorczyca i Wolski (2011), Lis J.A. (2000), Lis B. i in. (2008), Lis J.A. i in. (2012), Péricart (1987, 1998a, 1998b, 1998c), Wagner i Weber (1964).

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie Katalogu Fauny Polski [KFP] (Burakowski i in. 1973) oraz podział fizyczno-geograficzny Polski wg Kondrackiego (2011) [RFG]. Wykaz rodzin i gatunków przedstawiono w układzie alfabetycznym.

Mapy wygenerowano wykorzystując niekomercyjny program MapaUTM ver. 5.4 (<https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, autor: G. Gierlasiński).

Ryc. 2. Rozmieszczenie kwadratów UTM, z których pochodzą dane prezentowane w niniejszej pracy. [Fig. 2. The distribution of UTM squares related to the data presented in this work].

Wyniki i dyskusja

W trakcie przeprowadzonych badań stwierdzono łącznie 162 gatunki pluskwiaków różnoskrzydłych reprezentujących 22 rodziny. Wśród wykazanych taksonów 39 jest nowych dla krain, z których ponad połowa przypada na Bieszczady, skąd po raz pierwszy podano: *Acalypta musci*, *Alydus calcaratus*, *Apolygus spinolae*, *Berytinus clavipes*, *Chlorochroa juniperina*, *Globiceps flavomaculatus*, *Horistus orientalis*, *Nithecus jacobaeae*, *Nysius senecionis*, *Horius majusculus*, *O. niger*, *Oxycarenus lavaterae*, *Peritrechus geniculatus*, *Polymerus holosericeus*, *Psallus varians*, *Rhopalus parumpunctatus*, *Rubiconia intermedia*, *Stictopleurus abutilon*, *S. punctatonervosus* oraz *Tingis ampliata*. Nowymi dla Kotliny Nowotarskiej jest osiem gatunków: *Adelphocoris lineolatus*, *A. quadripunctatus*, *Anthocoris nemorum*, *Aradus betulinus*, *A. obtectus*, *Lygus rugulipennis*, *Orthops campestris*, *Stenodema calcarata*. Lista taksonów znanych z Pienin wzbogaciła się o sześć kolejnych: *Cymus glandicolor*, *Dicyphus epilobii*, *Gastrodes grossipes*, *Megalocoleus tanacetii*, *Scolopostehus thomsoni*, *Ulmicola spinipes*. Ponadto w zebranych materiale stwierdzono jeszcze jeden gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego (*Orthotylus concolor*), jeden nowy dla Niziny Sandomierskiej (*A. quadripunctatus*) oraz trzy nowe dla Roztocza (*Dimorphopterus spinolae*, *Oxycarenus pallens*, *Tritomegas sexmaculatus*).

Zdecydowana większość stwierdzonych w trakcie badań gatunków to pluskwiaki odnotowywane dotąd w kraju wielokrotnie. Jedynie trzy z nich znane są w Polsce z co najwyżej 10 stanowisk.

Dimorphopterus spinolae jest gatunkiem znanym w Polsce z zaledwie trzech krainach; stwierdzany na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (Trojan 1989), Pobrzeżu Bałtyku (m.in. Łęgowski i Lis B. 2008; Tarnawski 2011), a ostatnio w Beskidzie Wschodnim (Taszakowski i Gorczyca 2018).

Orthotylus concolor oraz *Ulmicola spinipes* podawane były do tej pory z terenu naszego kraju dziesięciokrotnie. Pierwszy z wymienionych gatunków stwierdzano dotychczas w Kotlinie Nowotarskiej (Smreczyński 1954), na Nizinie Mazowieckiej (Bilewicz-Pawińska 1982), Pobrzeżu Bałtyku (Smreczyński 1954), Pojezierzu Pomorskim (m.in. Herczek i Nakoneczny 1987), Dolnym Śląsku (Scholz 1933), Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej (m.in. Gorczyca i Herczek 1989) i na Wzgórzach Trzebnickich (Bugaj-Nawrocka i in. 2018). Ponadto podany ogólnie z Prus i Pomorza (Stichel 1933).

U. spinipes znana była jak dotąd głównie z południowej części kraju: z Beskidu Wschodniego (m.in. Taszakowski i Gorczyca 2018), Beskidu Zachodniego (Smreczyński 1954), Roztocza (Tenenbaum 1921), Sudetów Wschodnich (Scholz 1931), Dolnego Śląska (m.in. Scholz 1931) oraz Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (Smreczyński 1906b). W północnej Polsce znane jest jedno, izolowane stanowisko na Pojezierzu Mazurskim (Stichel 1960). Ponadto ogólnikowo podana była z Galicji (Nowicki 1864) oraz Śląska (Schilling 1829).

W zebranych materiale znalazły się trzy gatunki, których zasięg w ostatnim czasie się rozszerza. Od blisko dwóch dekad obserwowane jest znaczne zwiększenie liczebności i ekspansja *Tritomegas sexmaculatus* w kierunku północnym (Gierlasiński i in. 2020b). Zasięg *Oxycarenus pallens* również przesuwa się w głąb kraju, a począwszy od wykazania tego pluskwiaka po raz pierwszy w Polsce (Lis B. i Dubiel 2013) liczba znanych stanowisk (wraz z prezentowanymi w tej pracy) wzrosła do 13. Występowanie *Horistus orientalis* w Polsce było do niedawna ograniczone do południowo-zachodniej części kraju (Gierlasiński i Taszakowski 2021). W ostatnim czasie jego obecność potwierdzono jednak również w południowo-wschodniej Polsce (Taszakowski i Gorczyca 2018). Prezentowane w niniejszej pracy stanowisko jest trzecim w tym regionie kraju.

Wykaz gatunków

Skróty zastosowane w wykazie: DK – D. Kojder, GG – G. Gierlasiński, TR – T. Rutkowski, ad lux. – zwabiony do światła. Brak liczby okazów po dacie oznacza, że złowiono lub zaobserwowano jednego osobnika.

Acanthosomatidae

Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)

Pieniny: Łapsze Górne [DV47]: 14.06.2019, leg. & det. R. Celadyn.

***Elasmucha grisea* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Dukla [EV48]: 20.07.2020, leg. GG.

Alydidae***Alydus calcaratus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Nowe Sady [FV29]: 20.08.2018, leg. TR; Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 19.08.2018, 2 exx., leg. TR; **Bieszczady:** Ustjanowa Górna [FV17]: 21.08.2018, leg. TR; **Roztocze:** Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

Anthocoridae***Anthocoris nemorum* (Linnaeus, 1761)**

Beskid Wschodni: Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, leg. TR; **Kotlina Nowotarska:** Chraca [DV17]: 3.05.2018, leg. GG; **Pieniny:** Grywałd [DV57]: 10.08.2018, leg. GG; Kluszkowce, Przełęcz Snózka [DV57]: 6.08.2018, 2 exx., leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, leg. GG. **Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.**

***Orius majusculus* (Reuter, 1879)**

Bieszczady: Średnia Wieś [EV97]: 21.07.2018, leg. TR. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

***O. minutus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 18.08.2018, leg. TR; **Roztocze:** Majdan Kasztelański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG.

***O. niger* (Wolff, 1811)**

Bieszczady: Mchawa [EV96]: 16.06.2017, leg. GG; **Roztocze:** Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

Aradidae***Aradus betulae* (Linnaeus, 1758)**

Pieniny: Kluszkowce, Przełęcz Snózka [DV57]: 6.08.2018, 3 exx., leg. GG.

***A. betulinus* Fallén, 1807**

Kotlina Nowotarska: Pieniążkowice [DV18]: 2.11.2019, leg. GG. **Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.**

***A. obtectus* Vásárhelyi, 1988**

Kotlina Nowotarska: Knurów [DV48]: 6.08.2018, leg. GG; **Pieniny:** Kluszkowce, Przełęcz Snózka [DV57]: 6.08.2018, leg. GG. **Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.**

Berytidae***Berytinus clavipes* (Fabricius, 1775)**

Beskid Wschodni: Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, 3 exx., leg. TR; **Bieszczady:** Czarna Górna [FV26]: 18.07.2020, leg. GG; Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. TR; **Pieniny:** Jaworki [DV67]: 8.08.2018, 2 exx., leg. GG; **Roztocze:** Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

***Gampsocoris punctipes punctipes* (Germar, 1822)**

Bieszczady: Mchawa [EV96]: 16.06.2017, 3 exx., leg. GG; **Roztocze:** Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG.

***Neides tipularius* (Linnaeus, 1758)**

Roztocze: Ciotusza Nowa [FA59]: 15.08.2020, leg. GG; Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG.

Blissidae***Dimorphopterus spinolae* (Signoret, 1857)**

Roztocze: Majdan Kasztelański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. GG. **Gatunek nowy dla Roztocza.**

Coreidae***Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Biecz [EA10]: 5.08.2018, leg. GG; Karlików [EV77]: 19.07.2020, leg. GG; Kostrzyń [EV97]: 21.07.2018, leg. TR; Lesko [EV98]: 15.06.2017, leg. GG; Lipowiec [EV57]: 15.06.2017, leg. GG; Nowe Sady [FV29]: 20.08.2018, 2 exx., leg. TR; Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 18.08.2018, 2 exx., leg. TR; Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, leg. TR; Ustrzyki Dolne [FV17]: 18.08.2018, 2 exx., leg. TR; **Bieszczady:** Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. GG; Mchawa [EV96]: 16.06.2017, leg. GG; Średnia Wieś [EV97]: 21.07.2018, leg. TR; **Kotlina Nowotarska:** Knurów [DV48]: 6.08.2018, leg. GG; **Pieniny:** Jaworki [DV67]: 8.08.2018, leg. DK; Kluszkowce, Przełęcz Snózka [DV57]: 6.08.2018, leg. DK; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, 2 exx., nimfy, leg. GG; **Roztocze:** Górecko Stare [FA49]: 15.08.2020, leg. GG; Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG; Majdan Kasztelański [FA49]: 16.08.2020, 2 exx., leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. GG, 14.08.2020, leg. TR.

***Coriomeris denticulatus* (Scopoli, 1763)**

Roztocze: Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG; Tereszpol-Kukiełki [FB30]: 14.08.2020, leg. GG.

***Gonocerus acuteangulatus* (Goeze, 1778)**

Roztocze: Majdan Kasztelański [FA49]: 16.08.2020, nimfa, leg. GG.

***Spathocera dalmanii* (Schilling, 1829)**

Roztocze: Sochy [FB30]: 14.08.2020, 3 exx., leg. GG.

***Syromastus rhombeus* (Linnaeus, 1767)**

Nizina Sandomierska: Jarosław [FA24]: 16.08.2020, leg. DK; **Roztocze:** Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, 3 exx., leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. TR.

***Ulmicola spinipes* (Fallén, 1807)**

Pieniny: Maniowy [DV47]: 4.08.2018, leg. GG. **Gatunek nowy dla Pienin.**

Cydnidae***Microporus nigrita* (Fabricius, 1794)**

Nizina Sandomierska: Leżajsk [FA06]: 14.08.2020, 2 exx., leg. GG.

***Tritomegas sexmaculatus* (Rambur, 1839)**

Roztocze: Zamość [FB52]: 16.08.2020, leg. GG. **Gatunek nowy dla Roztocza.**

Cymidae***Cymus claviculus* (Fallén, 1807)**

Beskid Wschodni: Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, 8 exx., leg. TR.

***C. glandicolor* Hahn, 1832**

Pieniny: Jaworki [DV67]: 8.08.2018, leg. GG. **Gatunek nowy dla Pienin.**

Geocoridae***Geocoris ater* (Fabricius, 1787)**

Nizina Sandomierska: Leżajsk [FA06]: 14.08.2020, leg. GG; **Roztocze:** Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. GG; Tereszpól-Kukiełki [FB30]: 14.08.2020, 2 exx., leg. GG.

***G. grylloides* (Linnaeus, 1761)**

Roztocze: Górecko Stare [FA49]: 15.08.2020, leg. GG.

Lygaeidae***Kleidocerys resedae resedae* (Panzer, 1797)**

Beskid Wschodni: Dukła [EV48]: 20.07.2020, leg. GG; Karlików [EV77]: 19.07.2020, leg. GG, 19.07.2020, leg. TR; Lesko [EV98]: 19.07.2020, leg. GG; Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 18.08.2018, leg. TR; **Nizina Sandomierska:** Jarosław [FA24]: 16.08.2020, leg. DK; **Roztocze:** Górecko Stare [FA49]: 14.08.2020, ad lux., leg. GG; Szczebrzeszyn [FB31]: 16.08.2020, leg. GG.

***Nithecus jacobaeae* (Schilling, 1829)**

Beskid Wschodni: Karlików [EV77]: 19.07.2020, leg. TR; **Bieszczady:** Czarna Góra [FV26]: 18.07.2020, 3 exx., leg. TR; Lutowska [FV25]: 18.07.2020, 3 exx., leg. TR; **Pieniny:** Grywałd [DV57]: 10.08.2018, leg. DK; Jaworki [DV67]: 8.08.2018, leg. DK; Kluszkowce, Przełęcz Snózka [DV57]: 6.08.2018, 4 exx., leg. GG; Krościenko nad Dunajcem [DV57]: 10.08.2018, 2 exx., leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, 3 exx., leg. GG. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

***Nysius senecionis senecionis* (Schilling, 1829)**

Bieszczady: Zwierzyń [FV07]: 21.07.2018, 3 exx., leg. TR. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

***N. thymi thymi* (Wolff, 1804)**

Nizina Sandomierska: Leżajsk [FA06]: 14.08.2020, 6 exx., leg. GG; **Roztocze:** Górecko Stare [FA49]: 15.08.2020, 4 exx., leg. GG; Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, 5 exx., leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, 5 exx., leg. GG; Tereszpól-Kukiełki [FB30]: 14.08.2020, leg. GG.

***Ortholomus punctipennis* (Herrich-Schaeffer, 1838)**

Roztocze: Józefów [FA49]: 15.08.2020, leg. GG.

***Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763)**

Beskid Wschodni: Paclaw [FV29]: 23.08.2018, leg. TR.

Miridae***Adelphocoris detritus* (Fieber, 1861)**

Beskid Wschodni: Nowe Sady [FV29]: 20.08.2018, leg. TR.

***A. lineolatus* (Goeze, 1778)**

Beskid Wschodni: Nowe Sady [FV29]: 20.08.2018, 4 exx.,

leg. TR; Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 18.08.2018, 2 exx., 19.08.2018, leg. TR; Paclaw [FV29]: 23.08.2018, 4 exx., leg. TR; **Kotlina Nowotarska:** Knurów [DV48]: 6.08.2018, leg. GG; **Nizina Sandomierska:** Kupienin [DA97]: 6.08.2020, leg. TR; **Pieniny:** Kluszkowce, Przełęcz Snózka [DV57]: 6.08.2018, leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, leg. GG; **Roztocze:** Ciotusza Nowa [FA59]: 15.08.2020, leg. GG; Górecko Stare [FA49]: 15.08.2020, 6 exx., leg. GG; Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, 5 exx., leg. GG; Józefów, Kamieniołom Babia Dolina [FA49]: 16.08.2020, leg. TR; Józefów [FA49]: 15.08.2020, 2 exx., leg. GG; Szopowe [FA49]: 16.08.2020, leg. GG. **Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.**

***A. quadripunctatus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Wschodni: Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, 4 exx., leg. TR; **Bieszczady:** Średnia Wieś [EV97]: 21.07.2018, 4 exx., leg. TR; Zwierzyń [FV07]: 21.07.2018, 2 exx., leg. TR; **Kotlina Nowotarska:** Zakopane [DV26]: 10.08.2020, leg. DK; **Nizina Sandomierska:** Tywonia [FA14]: 15.08.2020, leg. DK; **Pieniny:** Maniowy [DV47]: 4.08.2018, leg. GG; **Roztocze:** Ciotusza Nowa [FA59]: 15.08.2020, leg. GG; Krasnobród [FB50]: 15.08.2020, leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, 2 exx., leg. TR. **Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej i Niziny Sandomierskiej.**

***A. reichelii* (Fieber, 1836)**

Roztocze: Ciotusza Nowa [FA59]: 15.08.2020, 2 exx., leg. GG; Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, 2 exx., leg. GG; Krasnobród [FB50]: 15.08.2020, 2 exx., leg. GG; Majdan Kasztelański [FA49]: 16.08.2020, 4 exx., leg. GG.

***A. seticornis* (Fabricius, 1775)**

Beskid Wschodni: Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 19.08.2018, 2 exx., leg. TR; Paclaw [FV29]: 23.08.2018, 3 exx., leg. TR; Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, leg. TR; **Bieszczady:** Czarna Góra [FV26]: 18.07.2020, leg. GG, 18.07.2020, leg. TR; Lutowska [FV25]: 18.07.2020, leg. GG; Ustjanowa Górna [FV17]: 21.08.2018, 2 exx., leg. TR; **Nizina Sandomierska:** Kupienin [DA97]: 6.08.2020, leg. TR; **Pieniny:** Jaworki [DV67]: 8.08.2018, 3 exx., leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, leg. GG.

***Amblytylus nasutus* (Kirschbaum, 1856)**

Beskid Wschodni: Lesko [EV98]: 16.06.2017, leg. GG.

***Apolygus lucorum* (Meyer-Dür, 1843)**

Beskid Wschodni: Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 18.08.2018, leg. TR; Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, 2 exx., leg. TR; **Bieszczady:** Czarna Góra [FV26]: 18.07.2020, leg. GG; Przełęcz Żebrak [EV85]: 18.09.2014, 2 exx., leg. GG; Średnia Wieś [EV97]: 21.07.2018, 2 exx., leg. TR; Ustjanowa Górna [FV17]: 21.08.2018, 2 exx., leg. TR; **Pieniny:** Maniowy [DV47]: 4.08.2018, leg. GG; **Roztocze:** Górecko Stare [FA49]: 14.08.2020, ad lux., leg. GG; Majdan Kasztelański [FA49]: 16.08.2020, 2 exx., leg. GG. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

***A. spinolae* (Meyer-Dür, 1841)**

Beskid Wschodni: Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 19.08.2018, leg. TR; **Bieszczady:** Mchawa [EV96]: 18.06.2017, leg. GG.

***Bryocoris pteridis* (Fallén, 1807)**

Pieniny: Grywałd [DV57]: 10.08.2018, 3 exx., leg. GG.

***Calocoris affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Pieniny: Czorsztyn [DV57]: 15.07.2017, leg. GG; Grywałd [DV57]: 10.08.2018, 4 exx., leg. GG; Jaworki [DV67]: 8.08.2018, leg. GG; Kluszkowce, Przełęcz Snozka [DV57]: 6.08.2018, leg. GG; **Roztocze:** Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. TR.

***C. roseomaculatus roseomaculatus* (De Geer, 1773)**

Bieszczady: Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. GG; Mchawa [EV96]: 16.06.2017, leg. GG; **Pieniny:** Jaworki [DV67]: 15.07.2017, leg. GG.

***Capsodes gothicus gothicus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Karlików [EV77]: 19.07.2020, leg. GG; **Bieszczady:** Czarna Górna [FV26]: 18.07.2020, leg. TR; Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. TR; Mchawa [EV96]: 16.06.2017, leg. GG.

***Capsus ater* (Linnaeus, 1758)**

Bieszczady: Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. GG.

***Charagochilus gyllenhalii* (Fallén, 1807)**

Beskid Wschodni: Paclaw [FV29]: 23.08.2018, leg. TR; **Roztocze:** Ciotusza Nowa [FA59]: 15.08.2020, leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. GG.

***Chlamydatus pulicarius* (Fallén, 1807)**

Beskid Wschodni: Paclaw [FV29]: 23.08.2018, 5 exx., leg. TR; Ustrzyki Dolne [FV17]: 18.08.2018, 7 exx., leg. TR; **Bieszczady:** Zwierzyń [FV07]: 21.07.2018, leg. TR; **Pieniny:** Jaworki [DV67]: 8.08.2018, leg. GG; Krościenko nad Dunajcem [DV57]: 10.08.2018, 4 exx., leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, 2 exx., leg. GG; **Roztocze:** Górecko Stare [FA49]: 15.08.2020, leg. GG.

***C. pullus* (Reuter, 1870)**

Beskid Wschodni: Ustrzyki Dolne [FV17]: 18.08.2018, leg. TR; **Bieszczady:** Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, 2 exx., leg. TR; Mchawa [EV96]: 16.07.2017, leg. GG; **Roztocze:** Górecko Stare [FA49]: 15.08.2020, leg. TR; Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, 2 exx., leg. GG; Krasnobród [FB50]: 15.08.2020, 3 exx., leg. GG; Zamłość [FB52]: 16.08.2020, leg. GG.

***Closterotomus biclavatus biclavatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Pieniny: Grywałd [DV57]: 10.08.2018, leg. GG; Kluszkowce, Przełęcz Snozka [DV57]: 6.08.2018, leg. DK.

***C. fulvomaculatus* (De Geer, 1773)**

Beskid Wschodni: Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, leg. TR.

***C. norwegicus* (Gmelin, 1790)**

Beskid Wschodni: Karlików [EV77]: 19.07.2020, 2 exx., leg. GG.

***Criocoris crassicornis* (Hahn, 1834)**

Bieszczady: Czarna Górna [FV26]: 18.07.2020, 2 exx., leg. TR.

***Deraeocoris ruber* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Glinik [EA43]: 26.08.2020, leg. GG; Lesko [EV98]: 15.06.2017, leg. GG; Siedliska [EA81]: 26.07.2017, 2 exx., leg. TR; Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, 3 exx., leg. TR; **Pieniny:** Jaworki [DV67]: 15.07.2017, leg. GG; **Roztocze:** Krasnobród [FB50]: 15.08.2020, leg. GG.

***Dicyphus epilobii* Reuter, 1883**

Pieniny: Maniowy [DV47]: 4.08.2018, 6 exx., leg. GG. **Gatunek nowy dla Pienin.**

***D. errans* (Wolff, 1804)**

Roztocze: Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG.

***D. globulifer* (Fallén, 1829)**

Nizina Sandomierska: Kupienin [DA97]: 6.08.2020, leg. TR; **Roztocze:** Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG; Majdan Kasztelański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG.

***D. pallidus* (Herrich-Schaeffer, 1836)**

Beskid Wschodni: Karlików [EV77]: 19.07.2020, leg. GG.

***Dryophilocoris flavoquadrimaculatus* (De Geer, 1773)**

Beskid Wschodni: Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, leg. TR.

***Globiceps flavomaculatus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Wschodni: Karlików [EV77]: 19.07.2020, leg. GG; Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, leg. TR; **Bieszczady:** Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. GG; **Pieniny:** Jaworki [DV67]: 8.08.2018, 2 exx., leg. GG; **Roztocze:** Ciotusza Nowa [FA59]: 15.08.2020, 2 exx., leg. GG; Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG; Krasnobród [FB50]: 15.08.2020, leg. GG. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

***Halticus apterus apterus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Karlików [EV77]: 19.07.2020, leg. GG; Kostrzyń [EV97]: 21.07.2018, 3 exx., leg. TR; Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, 12 exx., leg. TR; **Bieszczady:** Czarna Górna [FV26]: 18.07.2020, leg. GG, 18.07.2020, 3 exx., leg. TR; Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. GG; Zwierzyń [FV07]: 21.07.2018, leg. TR; **Nizina Sandomierska:** Tywonia [FA14]: 15.08.2020, leg. DK; **Pieniny:** Jaworki [DV67]: 8.08.2018, 10 exx., leg. GG; Krościenko nad Dunajcem [DV57]: 10.08.2018, 2 exx., leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, 6 exx., leg. GG; **Roztocze:** Ciotusza Nowa [FA59]: 15.08.2020, 2 exx., leg. GG; Górecko Stare [FA49]: 15.08.2020, leg. TR; Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG; Józefów, Kamieniołom Babia Dolina [FA49]: 16.08.2020, leg. TR; Sochy [FB30]: 14.08.2020, 3 exx., leg. TR.

***Horistus orientalis* (Gmelin, 1790)**

Bieszczady: Mchawa [EV96]: 16.06.2017, 3 exx., leg. GG. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

***Leptopterna dolabrata* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Karlików [EV77]: 19.07.2020, 3 exx., leg. GG, 19.07.2020, leg. TR; Lesko [EV98]: 16.06.2017, 2 exx., leg. GG; Lipowiec [EV57]: 15.06.2017, leg. GG; Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, leg. TR; **Bieszczady:**

Czarna Górna [FV26]: 18.07.2020, leg. GG, 18.07.2020, 2 exx., leg. TR; Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, 2 exx., leg. TR; Mchawa [EV96]: 16.07.2017, 4 exx., leg. GG; **Kotlina Nowotarska**: Zakopane [DV26]: 10.08.2020, leg. DK; **Pieniny**: Jaworki [DV67]: 15.07.2017, 6 exx., leg. GG.

***Liocoris tripustulatus* (Fabricius, 1781)**

Bieszczady: Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. TR; **Pieniny**: Maniowy [DV47]: 4.08.2018, leg. GG.

***Lopus decolor decolor* (Fallén, 1807)**

Pieniny: Jaworki [DV67]: 15.07.2017, leg. GG.

***Lygocoris pabulinus* (Linnaeus, 1761)**

Beskid Wschodni: Ustrzyki Dolne [FV17]: 18.08.2018, 2 exx., leg. TR.

***Lygus gemellatus gemellatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Roztocze: Górecko Stare [FA49]: 15.08.2020, leg. GG.

***L. pratensis* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Karlików [EV77]: 19.07.2020, leg. TR; Kostrzyń [EV97]: 21.07.2018, 2 exx., leg. TR; Lesko [EV98]: 16.06.2017, leg. GG; Nowe Sady [FV29]: 20.08.2018, 4 exx., leg. TR; Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 19.08.2018, 11 exx., leg. TR; Paclaw [FV29]: 23.08.2018, 6 exx., leg. TR; Puławy [EV68]: 5 exx., leg. GG; Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, 4 exx., leg. TR; **Bieszczady**: Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. TR; Przełęcz Żebrak [EV85]: 18.09.2014, leg. GG; Średnia Wieś [EV97]: 21.07.2018, 6 exx., leg. TR; Ustjanowa Górna [FV17]: 21.08.2018, leg. TR; Zwierzyń [FV07]: 21.07.2018, 4 exx., leg. TR; **Kotlina Nowotarska**: Chracca [DV17]: 3.05.2018, leg. GG; Jabłonka [DV08]: 3.05.2018, 3 exx., leg. GG; **Pieniny**: Jaworki [DV67]: 8.08.2018, 8.08.2018, 2 exx., leg. GG; Kluszkowce, Przełęcz Snózka [DV57]: 6.08.2018, leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, leg. GG; **Roztocze**: Ciotusza Nowa [FA59]: 15.08.2020, 2 exx., leg. GG; Górecko Stare [FA49]: 15.08.2020, 15.08.2020, 2 exx., leg. GG; Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, 3 exx., leg. GG; Józefów, Kamieniołom Babia Dolina [FA49]: 16.08.2020, leg. TR; Józefów [FA49]: 15.08.2020, leg. GG; Krasnobród [FB50]: 15.08.2020, leg. GG; Majdan Kasztelański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, 2 exx., leg. TR; Szopowe [FA49]: 16.08.2020, 3 exx., leg. GG.

***L. rugulipennis* Poppius, 1911**

Beskid Wschodni: Glinik [EA43]: 26.08.2020, leg. GG; Nowe Sady [FV29]: 20.08.2018, leg. TR; **Bieszczady**: Zwierzyń [FV07]: 21.07.2018, leg. TR; **Kotlina Nowotarska**: Jabłonka [DV08]: 3.05.2018, leg. GG; **Pieniny**: Jaworki [DV67]: 15.07.2017, leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, 2 exx., leg. GG; **Roztocze**: Ciotusza Nowa [FA59]: 15.08.2020, leg. GG; Górecko Stare [FA49]: 15.08.2020, 7 exx., leg. GG; Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG; Józefów [FA49]: 15.08.2020, 3 exx., leg. GG; Majdan Kasztelański [FA49]: 16.08.2020, 3 exx., leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, 3 exx., leg. TR; Szopowe [FA49]: 16.08.2020, leg. GG. **Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.**

***L. wagneri* Remane, 1955**

Pieniny: Grywałd [DV57]: 10.08.2018, leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, leg. GG.

***Macrotylus paykullii* (Fallén, 1807)**

Bieszczady: Czarna Górna [FV26]: 18.07.2020, leg. GG, 18.07.2020, leg. TR; Mchawa [EV96]: 16.06.2017, 5 exx., leg. GG; **Roztocze**: Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG.

***M. quadrilineatus* (Schränk, 1785)**

Beskid Wschodni: Paclaw [FV29]: 23.08.2018, leg. TR.

***Megaloceroea relicticornis* (Geoffroy, 1785)**

Beskid Wschodni: Karlików [EV77]: 19.07.2020, 2 exx., leg. GG, 19.07.2020, leg. TR; Lesko [EV98]: 16.06.2017, leg. GG; **Bieszczady**: Czarna Górna [FV26]: 18.07.2020, 2 exx., leg. GG, 18.07.2020, leg. TR; Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. TR; Mchawa [EV96]: 16.06.2017, 4 exx., leg. GG; **Pieniny**: Falsztyn [DV47]: 20.07.2014, leg. M. Świtała; Jaworki [DV67]: 15.07.2017, 3 exx., leg. GG.

***Megalocoleus molliculus* (Fallén, 1807)**

Bieszczady: Zwierzyń [FV07]: 21.07.2018, 7 exx., leg. TR.

***M. tanacetii* (Fallén, 1807)**

Pieniny: Maniowy [DV47]: 4.08.2018, 3 exx., leg. GG; **Roztocze**: Józefów [FA49]: 15.08.2020, 3 exx., leg. GG; Szopowe [FA49]: 16.08.2020, leg. GG. **Gatunek nowy dla Pienin.**

***Monalocoris filicis* (Linnaeus, 1758)**

Pieniny: Maniowy [DV47]: 4.08.2018, leg. GG; **Roztocze**: Majdan Kasztelański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG.

***Monosynamma bohemanii* (Fallén, 1829)**

Roztocze: Górecko Stare [FA49]: 15.08.2020, 3 exx., leg. GG; Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, 5 exx., leg. GG; Józefów, Kamieniołom Babia Dolina [FA49]: 16.08.2020, leg. TR; Józefów [FA49]: 15.08.2020, leg. GG.

***Notostira elongata* (Geoffroy, 1785)**

Kotlina Nowotarska: Jabłonka [DV08]: 3.05.2018, leg. GG.

***N. erratica* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Karlików [EV77]: 19.07.2020, leg. GG; Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 18.08.2018, 3 exx., leg. TR; Paclaw [FV29]: 23.08.2018, 2 exx., leg. TR; Ustrzyki Dolne [FV17]: 18.08.2018, leg. TR; **Bieszczady**: Mchawa [EV96]: 16.07.2017, 2 exx., leg. GG; **Pieniny**: Jaworki [DV67]: 15.07.2017, 2 exx., leg. GG; Krościenko nad Dunajcem [DV57]: 10.08.2018, 4 exx., leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, 3 exx., leg. GG; **Roztocze**: Ciotusza Nowa [FA59]: 15.08.2020, leg. GG; Górecko Stare [FA49]: 15.08.2020, 3 exx., leg. GG; Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, 4 exx., leg. GG; Józefów [FA49]: 15.08.2020, leg. GG; Krasnobród [FB50]: 15.08.2020, leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, 3 exx., leg. TR; Szopowe [FA49]: 16.08.2020, leg. GG.

***Oncotylus punctipes* Reuter, 1873**

Beskid Wschodni: Kostrzyń [EV97]: 21.07.2018, 2 exx., leg. TR.

***Orthops basalis* (A. Costa, 1853)**

Beskid Wschodni: Karlików [EV77]: 19.07.2020, 5 exx., leg. GG; **Pieniny**: Kluszkowce, Przełęcz Snózka [DV

57]: 6.08.2018, leg. GG; Krościenko nad Dunajcem [DV57]: 10.08.2018, leg. GG.

***O. campestris* (Linnaeus, 1758)**

Kotlina Nowotarska: Pieniążkowice [DV18]: 2.11.2019, 2 exx., leg. GG. **Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.**

***O. kalmii* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 19.08.2018, leg. TR; Puławy [EV68]: 19.09.2014, leg. GG; **Bieszczady:** Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. TR.

***Orthotylus concolor* (Kirschbaum, 1856)**

Beskid Wschodni: Kostrzyń [EV97]: 21.07.2018, leg. TR. **Gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego.**

***Pantilius tunicatus* (Fabricius, 1781)**

Bieszczady: Ustrzyki Górne [FV24]: 17.08.2014, leg. GG.

***Phylus coryli* (Linnaeus, 1758)**

Bieszczady: Mchawa [EV96]: 16.06.2017, leg. GG.

***Phytocoris varipes* Boheman, 1852**

Beskid Wschodni: Żyznów [EA61]: 20.07.2018, leg. TR; **Nizina Sandomierska:** Kupienin [DA97]: 6.08.2020, leg. TR; **Pieniny:** Jaworki [DV67]: 8.08.2018, 3 exx., leg. GG; **Roztocze:** Sochy [FB30]: 14.08.2020, 4 exx., leg. TR.

***Pilophorus clavatus* (Linnaeus, 1767)**

Bieszczady: Bóbrka [FV07]: 19.07.2020, leg. GG.

***Plagiognathus arbustorum arbustorum* (Fabricius, 1794)**

Beskid Wschodni: Glinik [EA43]: 17.07.2020, leg. GG; Karlików [EV77]: 19.07.2020, 3 exx., leg. GG; Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, 7 exx., leg. TR; **Bieszczady:** Czarna Górna [FV26]: 18.07.2020, 3 exx., leg. GG, 18.07.2020, leg. TR; Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. TR; **Pieniny:** Jaworki [DV67]: 8.08.2018, 2 exx., leg. GG.

***P. chrysanthemi* (Wolff, 1804)**

Beskid Wschodni: Karlików [EV77]: 19.07.2020, leg. GG, 19.07.2020, leg. TR; Kostrzyń [EV97]: 21.07.2018, 2 exx., leg. TR; Lesko [EV98]: 16.06.2017, leg. GG; **Bieszczady:** Czarna Górna [FV26]: 18.07.2020, 5 exx., leg. GG, 18.07.2020, 4 exx., leg. TR; Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. TR; Mchawa [EV96]: 16.06.2017, 8 exx., leg. GG; **Pieniny:** Grywałd [DV57]: 10.08.2018, 2 exx., leg. GG; Jaworki [DV67]: 15.07.2017, 8.08.2018, 3 exx., leg. GG; Krościenko nad Dunajcem [DV57]: 10.08.2018, 2 exx., leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, 3 exx., leg. GG; **Roztocze:** Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, 2 exx., leg. GG; Józefów [FA49]: 15.08.2020, 3 exx., leg. GG.

***Polymerus holosericeus* Hahn, 1831**

Bieszczady: Czarna Górna [FV26]: 18.07.2020, leg. TR. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

***P. nigrita* (Fallén, 1807)**

Pieniny: Jaworki [DV67]: 15.07.2017, leg. GG.

***P. palustris* (Reuter, 1907)**

Beskid Wschodni: Paclaw [FV29]: 23.08.2018, 3 exx., leg. TR; **Bieszczady:** Zwierzyn [FV07]: 21.07.2018, leg. TR; **Roztocze:** Józefów [FA49]: 15.08.2020, leg. GG;

Sochy [FB30]: 14.08.2020, 3 exx., leg. TR.

***P. unifasciatus* (Fabricius, 1794)**

Bieszczady: Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. TR; **Pieniny:** Jaworki [DV67]: 15.07.2017, 6 exx., leg. GG.

***Psallus varians* (Herrich-Schaeffer, 1841)**

Bieszczady: Mchawa [EV96]: 16.07.2017, leg. GG. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

***Stenodema calcarata* (Fallén, 1807)**

Beskid Wschodni: Dukla [EV48]: 20.07.2020, leg. GG; Lipowiec [EV57]: 15.06.2017, leg. GG; Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, 3 exx., leg. TR; **Bieszczady:** Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. TR; **Kotlina Nowotarska:** Chracca [DV17]: 3.05.2018, 2 exx., leg. GG; Jablonka [DV08]: 3.05.2018, 2 exx., leg. GG; **Pieniny:** Maniowy [DV47]: 4.08.2018, 3 exx., leg. GG; **Roztocze:** Górecko Stare [FA49]: 15.08.2020, 2 exx., leg. GG; Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG. **Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.**

***S. holsata* (Fabricius, 1787)**

Beskid Wschodni: Ustrzyki Dolne [FV17]: 18.08.2018, 2 exx., leg. TR; **Bieszczady:** Smerek [FV04]: 17.09.2014, 3 exx., leg. GG; **Pieniny:** Grywałd [DV57]: 10.08.2018, 2 exx., leg. GG; Jaworki [DV67]: 8.08.2018, 2 exx., leg. GG; Kluszkowce, Przełęcz Snózka [DV57]: 6.08.2018, 3 exx., leg. GG.

***S. laevigata* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Kostrzyń [EV97]: 21.07.2018, 6 exx., leg. TR; Ustrzyki Dolne [FV17]: 18.08.2018, leg. TR; **Pieniny:** Maniowy [DV47]: 4.08.2018, leg. GG; **Roztocze:** Józefów [FA49]: 15.08.2020, leg. GG; Krasnobród [FB50]: 15.08.2020, leg. GG; Majdan Kasztelański [FA49]: 16.08.2020, 2 exx., leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, 3 exx., leg. GG; Szopowe [FA49]: 16.08.2020, leg. GG.

***Stenotus binotatus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Wschodni: Dukla [EV48]: 20.07.2020, leg. GG; Karlików [EV77]: 19.07.2020, leg. GG, 19.07.2020, 3 exx., leg. TR; Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, leg. TR; **Bieszczady:** Czarna Górna [FV26]: 18.07.2020, leg. TR; Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. TR; **Pieniny:** Jaworki [DV67]: 15.07.2017, leg. GG.

***Strongylocoris leucocephalus* (Linnaeus, 1758)**

Bieszczady: Mchawa [EV96]: 16.07.2017, leg. GG.

***Systellonotus triguttatus* (Linnaeus, 1767)**

Roztocze: Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. TR.

***Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902)**

Beskid Wschodni: Dukla [EV48]: 20.07.2020, leg. GG; Karlików [EV77]: 19.07.2020, leg. TR; Kostrzyń [EV97]: 21.07.2018, 2 exx., leg. TR; Lesko [EV98]: 16.06.2017, 3 exx., leg. GG; Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 18.08.2018, 2 exx., leg. TR; Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, 3 exx., leg. TR; Żyznów [EA61]: 20.07.2018, leg. TR; **Bieszczady:** Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. GG; Średnia Wieś [EV97]: 21.07.2018, leg. TR; Zwierzyn [FV07]: 21.07.2018, 2 exx., leg. TR; **Nizina Sandomierska:** Leżajsk [FA06]: 14.08.

2020, leg. GG; **Pieniny**: Kluszkowce, Przełęcz Snózka [DV57]: 6.08.2018, leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, 2 exx., leg. GG; **Roztocze**: Górecko Stare [FA49]: 14.08.2020, ad lux., leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. TR.

Nabidae

Himacerus apterus (Fabricius, 1798)

Beskid Wschodni: Ustrzyki Dolne [FV17]: 18.08.2018, leg. TR; **Roztocze**: Majdan Kasztelański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. GG.

H. mirmicoides (O. Costa, 1834)

Beskid Wschodni: Kostrzyń [EV97]: 21.07.2018, 2 exx., leg. TR; Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 19.08.2018, leg. TR; Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, 2 exx., leg. TR; **Roztocze**: Ciotusza Nowa [FA59]: 15.08.2020, 4 exx., leg. GG; Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG; Majdan Kasztelański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. TR.

Nabis brevis brevis Scholtz, 1847

Beskid Wschodni: Paclaw [FV29]: 23.08.2018, leg. TR; **Bieszczady**: Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. TR; **Pieniny**: Jaworki [DV67]: 8.08.2018, leg. GG.

N. flavomarginatus Scholtz, 1847

Beskid Wschodni: Karlików [EV77]: 19.07.2020, leg. GG, 19.07.2020, 2 exx., leg. TR; Kostrzyń [EV97]: 21.07.2018, leg. TR; Lesko [EV98]: 16.06.2017, leg. GG; Lipowiec [EV57]: 15.06.2017, leg. GG; Wapowce [FA11]: 26.07.2017, leg. TR; **Bieszczady**: Czarna Góra [FV26]: 18.07.2020, leg. TR; Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. TR; Zwierzyń [FV07]: 21.07.2018, leg. TR; **Pieniny**: Jaworki [DV67]: 8.08.2018, leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, leg. GG.

N. limbatus Dahlbom, 1851

Beskid Wschodni: Karlików [EV77]: 19.07.2020, leg. GG; Paclaw [FV29]: 23.08.2018, leg. TR; Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, leg. TR; **Bieszczady**: Przełęcz Żebrak [EV85]: 18.09.2014, leg. GG; Średnia Wieś [EV97]: 21.07.2018, leg. TR; **Kotlina Nowotarska**: Zakopane [DV26]: 10.08.2020, leg. DK; **Pieniny**: Grywałd [DV57]: 10.08.2018, leg. GG; Jaworki [DV67]: 8.08.2018, 2 exx., leg. GG; Kluszkowce, Przełęcz Snózka [DV57]: 6.08.2018, leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, leg. GG.

N. pseudoferus pseudoferus Remane, 1949

Beskid Wschodni: Karlików [EV77]: 19.07.2020, leg. GG; **Bieszczady**: Czarna Góra [FV26]: 18.07.2020, 2 exx., leg. GG; Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. GG; **Pieniny**: Kluszkowce, Przełęcz Snózka [DV57]: 6.08.2018, leg. GG; **Roztocze**: Ciotusza Nowa [FA59]: 15.08.2020, leg. GG; Górecko Stare [FA49]: 14.08.2020, 3 exx., ad lux., 15.08.2020, leg. GG; Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, 3 exx., leg. GG; Józefów, Kamieniołom Babia Dolina [FA49]: 16.08.2020, leg. TR; Józefów [FA49]: 15.08.2020, leg. GG; Krasnobród [FB50]: 15.08.2020, leg. GG; Majdan Kasztelański [FA49]: 16.08.2020, 4 exx., leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. TR; Szopowe [FA49]: 16.08.2020, leg. GG.

N. rugosus (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Lipowiec [EV57]: 15.06.2017, leg. GG; Nowe Sady [FV29]: 20.08.2018, leg. TR; Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 18.08.2018, 19.08.2018, 2 exx., leg. TR; Paclaw [FV29]: 23.08.2018, 6 exx., leg. TR; Ustrzyki Dolne [FV17]: 18.08.2018, leg. TR; **Bieszczady**: Mchawa [EV96]: 16.07.2017, 3 exx., leg. GG; **Kotlina Nowotarska**: Chracca [DV17]: 3.05.2018, leg. GG; **Pieniny**: Maniowy [DV47]: 4.08.2018, 3 exx., leg. GG; **Roztocze**: Krasnobród [FB50]: 15.08.2020, leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, 2 exx., leg. GG.

Prostemma aeneicolle Stein, 1857

Roztocze: Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG.

Oxycarenidae

Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787)

Beskid Wschodni: Dukla [EV48]: 20.07.2020, leg. GG; **Bieszczady**: Bóbrka [FV07]: 18.07.2020, leg. TR; **Nizina Sandomierska**: Leżajsk [FA06]: 14.08.2020, 3 exx., leg. GG. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

O. pallens (Herrich-Schaeffer, 1850)

Roztocze: Józefów, Kamieniołom Babia Dolina [FA49]: 16.08.2020, leg. TR; Józefów [FA49]: 15.08.2020, 2 exx., leg. GG. **Gatunek nowy dla Roztocza.**

Pentatomidae

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Paclaw [FV29]: 23.08.2018, 2 exx., leg. TR; **Bieszczady**: Mchawa [EV96]: 16.06.2017, 16.07.2017, leg. GG; **Nizina Sandomierska**: Kupienin [DA97]: 6.08.2020, leg. TR; **Pieniny**: Grywałd [DV57]: 10.08.2018, leg. GG; **Roztocze**: Ciotusza Nowa [FA59]: 15.08.2020, leg. GG; Górecko Stare [FA49]: 14.08.2020, 15.08.2020, leg. GG; Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, 6 exx., leg. GG; Józefów [FA49]: 15.08.2020, 2 exx., leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. TR; Szopowe [FA49]: 16.08.2020, leg. GG.

Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1850)

Beskid Wschodni: Paclaw [FV29]: 23.08.2018, leg. TR; **Nizina Sandomierska**: Kupienin [DA97]: 6.08.2020, leg. TR; **Pieniny**: Jaworki [DV67]: 8.08.2018, leg. GG; Kluszkowce, Przełęcz Snózka [DV57]: 6.08.2018, 2 exx., leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, 3 exx., leg. GG; **Roztocze**: Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. GG.

C. purpureipennis (De Geer, 1773)

Beskid Wschodni: Kostrzyń [EV97]: 21.07.2018, leg. TR; Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 19.08.2018, leg. TR; Paclaw [FV29]: 23.08.2018, 3 exx., leg. TR; Puławy [EV68]: 20.09.2014, leg. GG; **Bieszczady**: Zwierzyń [FV07]: 21.07.2018, 2 exx., leg. TR; **Pieniny**: Grywałd [DV57]: 10.08.2018, leg. GG; Kluszkowce, Przełęcz Snózka [DV57]: 6.08.2018, leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, leg. GG; **Roztocze**: Józefów, Kamieniołom Babia Dolina [FA49]: 16.08.2020, leg. TR; Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. TR.

***Chlorochroa juniperina* (Linnaeus, 1758)**

Bieszczady: Połonina Caryńska [FV14]: 30.06.2012, leg. W. Kubiak. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

***Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Lipowiec [EV57]: 15.06.2017, leg. GG; Nowe Sady [FV29]: 20.08.2018, leg. TR; Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 18.08.2018, leg. TR; Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, leg. TR; **Bieszczady:** Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. TR; Ustjanowa Górna [FV17]: 21.08.2018, 2 exx., leg. TR; **Kotlina Nowotarska:** Chracca [DV17]: 3.05.2018, leg. GG; **Pieniny:** Grywałd [DV57]: 10.08.2018, leg. GG; Jaworki [DV67]: 8.08.2018, leg. GG; Kluszkowce, Przełęcz Snózka [DV57]: 6.08.2018, leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, leg. GG; **Roztocze:** Ciotusza Nowa [FA59]: 15.08.2020, leg. GG; Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG; Józefów, Kamieniołom Babia Dolina [FA49]: 16.08.2020, leg. TR; Józefów [FA49]: 15.08.2020, leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. GG.

***Eurydema dominulus* (Scopoli, 1763)**

Kotlina Nowotarska: Chracca [DV17]: 3.05.2018, 2 exx., leg. GG.

***E. oleracea* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 19.08.2018, 2 exx., leg. TR; **Pieniny:** Maniowy [DV47]: 4.08.2018, leg. GG; **Roztocze:** Józefów [FA49]: 15.08.2020, leg. GG; Krasnobród [FB50]: 15.08.2020, leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. TR.

***E. ornata* (Linnaeus, 1758)**

Roztocze: Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG.

***Eysarcoris aeneus* (Scopoli, 1763)**

Beskid Wschodni: Kostrzyń [EV97]: 21.07.2018, leg. TR; **Bieszczady:** Czarna Górna [FV26]: 18.07.2020, leg. GG, 18.07.2020, leg. TR; Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. TR; Mchawa [EV96]: 16.07.2017, leg. GG; **Pieniny:** Jaworki [DV67]: 8.08.2018, leg. GG; Krościenko nad Dunajcem [DV57]: 10.08.2018, leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, 3 exx., leg. GG.

***Graphosoma italicum* (O.F. Müller, 1766)**

Beskid Wschodni: Karlików [EV77]: 19.07.2020, leg. TR; Kostrzyń [EV97]: 21.07.2018, leg. TR; Nowe Sady [FV29]: 20.08.2018, leg. TR; Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 19.08.2018, leg. TR; **Bieszczady:** Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. GG; Zwierzyń [FV07]: 21.07.2018, leg. TR; **Nizina Sandomierska:** Kupienin [DA97]: 6.08.2020, leg. TR; **Roztocze:** Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. TR.

***Neottiglossa pusilla* (Gmelin, 1790)**

Beskid Wschodni: Kostrzyń [EV97]: 21.07.2018, leg. TR; Lipowiec [EV57]: 15.06.2017, 2 exx., leg. GG.

***Palomena prasina* (Linnaeus, 1761)**

Kotlina Nowotarska: Knurów [DV48]: 6.08.2018, leg. GG; **Pieniny:** Jaworki [DV67]: 8.08.2018, leg. GG; Kluszkowce, Przełęcz Snózka [DV57]: 6.08.2018, leg. GG; Krościenko nad Dunajcem [DV57]: 10.08.2018, leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, 3 exx., leg. GG.

***Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758)**

Bieszczady: Ustrzyki Górne [FV24]: 16.09.2017, leg. S. Baron; **Nizina Sandomierska:** Leżajsk [FA06]: 14.08.2020, leg. GG; Przeworsk [FA04]: 17.08.2020, leg. TR; **Pieniny:** Kluszkowce, Przełęcz Snózka [DV57]: 6.08.2018, leg. GG.

***Peribalus strictus* (Fabricius, 1803)**

Beskid Wschodni: Paclaw [FV29]: 23.08.2018, leg. TR; **Bieszczady:** Czarna Górna [FV26]: 18.07.2020, leg. GG; Mchawa [EV96]: 16.06.2017, leg. GG; **Pieniny:** Jaworki [DV67]: 8.08.2018, leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, leg. GG; **Roztocze:** Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG; Majdan Kasztelański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG.

***Picromerus bidens* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Paclaw [FV29]: 23.08.2018, leg. TR; **Bieszczady:** Smerek [FV04]: 17.09.2014, leg. GG; **Pieniny:** Grywałd [DV57]: 10.08.2018, leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, leg. GG.

***Piezodorus lituratus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Wschodni: Kostrzyń [EV97]: 21.07.2018, 14 exx., leg. TR; **Roztocze:** Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG.

***Rubiconia intermedia* (Wolff, 1811)**

Beskid Wschodni: Karlików [EV77]: 19.07.2020, leg. GG; **Bieszczady:** Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, leg. GG; **Pieniny:** Jaworki [DV67]: 8.08.2018, 2 exx., leg. GG. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

***Sciocoris cursitans* (Fabricius, 1794)**

Roztocze: Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. GG.

***Stagonomus venustissimus* (Schränk, 1776)**

Beskid Wschodni: Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 18.08.2018, leg. TR.

***Zicrona caerulea* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Potakówka [EA40]: 28.08.2017, leg. TR.

Piesmatidae***Piesma maculatum* (Laporte, 1833)**

Kotlina Nowotarska: Jabłonka [DV08]: 3.05.2018, leg. GG.

Plataspidae***Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785)**

Beskid Wschodni: Dukla [EV48]: 20.07.2020, 2 exx., leg. GG; Karlików [EV77]: 19.07.2020, 2 exx., leg. GG; Kostrzyń [EV97]: 21.07.2018, 3 exx., leg. TR; Lesko [EV98]: 21.08.2018, leg. TR; Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 19.08.2018, 2 exx., leg. TR; Paclaw [FV29]: 23.08.2018, leg. TR; Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, leg. TR; **Bieszczady:** Czarna Górna [FV26]: 18.07.2020, 5 exx., leg. TR; Lutowiska [FV25]: 18.07.2020, 3 exx., leg. TR; **Pieniny:** Jaworki [DV67]: 8.08.2018, leg. GG; **Roztocze:** Górecko Stare [FA49]: 15.08.2020, 3 exx., leg. GG; Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, 2 exx., leg. GG.

Pyrrhocoridae***Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Biecz [EA10]: 5.08.2018, 20.07.2020, leg. GG; Dukla [EV48]: 20.07.2020, leg. GG; Lesko

[EV98]: 15.06.2017, leg. GG, 21.08.2018, leg. TR; Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 19.08.2018, leg. TR; Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, leg. TR; Szymbark [EV09]: 5.08.2018, leg. GG; **Nizina Sandomierska**: Jarosław [FA24]: 20.06.2020, leg. DK; Leżajsk [FA06]: 14.08.2020, leg. GG; Sieniawa [FA15]: 17.08.2020, leg. GG; **Roztocze**: Górecko Stare [FA49]: 15.08.2020, leg. GG; Szczepieszyn [FB31]: 16.08.2020, leg. GG; Zamość [FB52]: 16.08.2020, leg. GG.

Rhopalidae

Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Nowe Sady [FV29]: 20.08.2018, leg. TR; Paclaw [FV29]: 23.08.2018, leg. TR; **Bieszczady**: Średnia Wieś [EV97]: 21.07.2018, leg. TR; **Roztocze**: Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG.

Myrmus miriformis (Fallén, 1807)

Pieniny: Kluszkowce, Przełęcz Snózka [DV57]: 6.08.2018, leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, 4 exx., leg. GG; **Roztocze**: Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, 2 exx., leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. TR.

Rhopalus maculatus (Fieber, 1837)

Bieszczady: Smerek [FV04]: 17.09.2014, leg. GG.

R. parumpunctatus Schilling, 1829

Beskid Wschodni: Karlików [EV77]: 19.07.2020, leg. GG; Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 18.08.2018, leg. TR; **Bieszczady**: Czarna Górna [FV26]: 18.07.2020, 2 exx., leg. GG; Mchawa [EV96]: 16.07.2017, leg. GG; **Nizina Sandomierska**: Kupienin [DA97]: 6.08.2020, leg. TR; **Pieniny**: Jaworki [DV67]: 8.08.2018, leg. GG; **Roztocze**: Górecko Stare [FA49]: 15.08.2020, leg. GG; Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, 4 exx., leg. GG; Józefów, Kamieniołom Babia Dolina [FA49]: 16.08.2020, 3 exx., leg. TR; Józefów [FA49]: 15.08.2020, 2 exx., leg. GG; Krasnobród [FB50]: 15.08.2020, leg. GG; Majdan Kasztelański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, 2 exx., leg. TR; Szopowe [FA49]: 16.08.2020, 3 exx., leg. GG. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

R. subrufus (Gmelin, 1790)

Beskid Wschodni: Paclaw [FV29]: 23.08.2018, leg. TR; **Pieniny**: Jaworki [DV67]: 8.08.2018, leg. GG; **Roztocze**: Majdan Kasztelański [FA49]: 16.08.2020, 2 exx., leg. GG.

Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790)

Beskid Wschodni: Puławy [EV68]: 19.09.2014, leg. GG; **Bieszczady**: Zwierzyn [FV07]: 21.07.2018, leg. TR; **Roztocze**: Sochy [FB30]: 14.08.2020, 3 exx., leg. TR. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

S. crassicornis (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Paclaw [FV29]: 23.08.2018, 2 exx., leg. TR.

S. punctatonervosus (Goeze, 1778)

Beskid Wschodni: Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, leg. TR; **Bieszczady**: Mchawa [EV96]: 16.06.2017, 3 exx., leg. GG; **Roztocze**: Józefów, Kamieniołom Babia Dolina [FA49]: 16.08.2020, 3 exx., leg. TR; Józefów [FA49]: 15.08.2020, leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, 2 exx., leg. TR. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

Rhyparochromidae

Beosus maritimus (Scopoli, 1763)

Nizina Sandomierska: Leżajsk [FA06]: 14.08.2020, 2 exx., leg. GG.

Gastrodes grossipes grossipes (De Geer, 1773)

Pieniny: Maniowy [DV47]: 4.08.2018, leg. GG. **Gatunek nowy dla Pienin.**

Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832)

Beskid Wschodni: Karlików [EV77]: 19.07.2020, leg. GG; Kostrzyń [EV97]: 21.07.2018, 4 exx., leg. TR; Lipowiec [EV57]: 15.06.2017, 3 exx., leg. GG; **Bieszczady**: Mchawa [EV96]: 16.07.2017, 3 exx., leg. GG. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 19.08.2018, leg. TR; **Roztocze**: Ciotusza Nowa [FA59]: 15.08.2020, leg. GG.

R. vulgaris (Schilling, 1829)

Beskid Wschodni: Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 18.08.2018, leg. TR.

Scolopostethus thomsoni Reuter, 1875

Beskid Wschodni: Lesko [EV98]: 21.08.2018, leg. TR; Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, 2 exx., leg. TR; Ustrzyki Dolne [FV17]: 18.08.2018, leg. TR; **Bieszczady**: Bóbrka [FV07]: 19.07.2020, leg. GG; **Pieniny**: Jaworki [DV67]: 8.08.2018, 3 exx., leg. GG. **Gatunek nowy dla Bieszczadów i Pienin.**

Sphragisticus nebulosus (Fallén, 1807)

Nizina Sandomierska: Leżajsk [FA06]: 14.08.2020, leg. GG.

Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829)

Roztocze: Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. GG.

Trapezonotus arenarius arenarius (Linnaeus, 1758)

Roztocze: Ciotusza Nowa [FA59]: 15.08.2020, leg. GG; Majdan Kasztelański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG; Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. GG.

Xanthochilus quadratus (Fabricius, 1798)

Nizina Sandomierska: Leżajsk [FA06]: 14.08.2020, leg. GG; **Roztocze**: Górecko Stare [FA49]: 15.08.2020, leg. GG.

Scutelleridae

Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Kostrzyń [EV97]: 21.07.2018, 4 exx., leg. TR; Nowosiółki Dydyńskie [FV29]: 18.08.2018, leg. TR; **Bieszczady**: Czarna Górna [FV26]: 18.07.2020, leg. GG; Smerek [FV04]: 17.09.2014, leg. GG; **Nizina Sandomierska**: Kupienin [DA97]: 6.08.2020, leg. TR; **Roztocze**: Józefów Roztoczański [FA49]: 16.08.2020, leg. GG.

E. testudinaria (Geoffroy, 1785)

Beskid Wschodni: Paclaw [FV29]: 23.08.2018, 2 exx., leg. TR; Stefkowa [FV07]: 20.07.2018, leg. TR; **Bieszczady**: Przełęcz Żebrak [EV85]: 18.09.2014, 2 exx., leg. GG; Smerek [FV04]: 17.09.2014, leg. GG; **Pieniny**:

Jaworki [DV67]: 8.08.2018, 2 exx., leg. GG; Kluszkowce, Przełęcz Snózka [DV57]: 6.08.2018, leg. GG; Krościenko nad Dunajcem [DV57]: 10.08.2018, 2 exx., leg. GG; Maniowy [DV47]: 4.08.2018, 3 exx., leg. GG.

Tingidae

Acalypta musci (Schrank, 1781)

Bieszczady: Połonina Caryńska [FV14]: 17.08.2019, 2 exx., leg. TR. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

Corythucha ciliata (Say, 1832)

Nizina Sandomierska: Leżajsk [FA06]: 14.08.2020, 4 exx., leg. GG; Przeworsk [FA04]: 17.08.2020, 3 exx., leg. TR.

Galeatus affinis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Roztocze: Józefów [FA49]: 15.08.2020, leg. GG.

Kalama tricornis (Schrank, 1801)

Roztocze: Tereszpól-Kukielki [FB30]: 14.08.2020, leg. GG.

Oncochila scapularis (Fieber, 1844)

Roztocze: Sochy [FB30]: 14.08.2020, leg. TR.

O. simplex (Herrich-Schaeffer, 1830)

Pieniny: Jaworki [DV67]: 8.08.2018, leg. GG.

Tingis ampliata (Herrich-Schaeffer, 1838)

Bieszczady: Czarna Góra [FV26]: 18.07.2020, leg. TR; Lutowska [FV25]: 18.07.2020, leg. GG. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

Podziękowania

Autorzy pragną gorąco podziękować Rafałowi Celadynowi za przekazanie swoich obserwacji.

Piśmiennictwo – References

Assmann A. 1854. Hemiptera. Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefunden wanzenartigen Insekten. *Zeitschrift für Entomologie* **8**: 1–106.

Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1996. Catalogue of the Hemiptera of the Palearctic Region. Volume 2. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 361 ss.

Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1999. Catalogue of the Hemiptera of the Palearctic Region. Volume 3. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 577 ss.

Aukema B., Rieger Ch. (red.) 2001. Catalogue of the Hemiptera of the Palearctic Region. Volume 4. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 346 ss.

Aukema B., Rieger Ch. (red.) 2006. Catalogue of the Hemiptera of the Palearctic Region. Volume 5. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XI + 550 ss.

Bilewicz-Pawińska T. 1982. Plant bugs (Hemiptera: Miridae) and their parasitoides (Hymenoptera: Braconidae) on cereal crops. *Polish Ecological Studies* **8**: 113–191.

Bugaj-Nawrocka A., Wieczorek K., Herczek A. 2018. Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) communities of selected phytocoenoses of the Trzebnica Hills. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **9**: 1–97.

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* **23(2)**: 1–232.

Gierlasiński G., Taszakowski A. 2013–2021. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>

Gierlasiński G. 2018. Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **12**: 1–4.

Gierlasiński G., Chłond D., Taszakowski A., Lis B. 2019. Zajądkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **13**: 69–92.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3555576>

Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. 2020a. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **17**: 1–100.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4159311>

Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syrrat M., Regner J., Itczak A., Żóralski R., Rutkowski T., Radzimekiewicz D., Kucza W., Ogłaza B. 2020b. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce - II. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **14**: 53–108.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3763843>

Gorczyca J. 2004. Klucze do oznaczania owadów Polski, nr. 168, Część XVIII, Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Tasznicowate – Miridae. Podrodzina: Phyllinae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne.

Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phyllinae. Natura optima dux Foundation, Warszawa, 216 ss.

Gorczyca J., Herczek A. 1989. Miridae (Heteroptera) of Błędowska Desert and the Nearby Areas. *Acta Biologica Silesiana* **13**.

Gorczyca J., Herczek A. 2002. Tasznicowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18(6a): 31 ss.

Gorczyca J., Wolski A. 2011. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II. Subfamilies: Mirinae. Natura optima dux Foundation, Warszawa, 172 ss.

Henry T.J. 1997. Phylogenetic Analysis of Family Group within the Infraorder Pentatomorpha (Hemiptera) with emphasis on Lygaeoidea. *Annals of the Entomological Society of America* **90**: 275–301.

Herczek A., Nakonieczny M. 1987. Przyczynek do znajomości tasznicowatych (Miridae, Heteroptera) okolic Kalisza Pomorskiego. *Acta Biologica Silesiana* **6**.

Kondracki J. 2011. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa: 440 ss.

Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate – Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 ss.

Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J. 2012. Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. *Heteroptera Poloniae* **2**: 145 ss.

Łęgowski D., Lis B. 2008. Nowe dane o lądowych pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Półwyspu Helskiego (Pobrzeże Bałtyku). *Opole Scientific Society Nature Journal* **41**: 117–131.

- Nowicki M. 1864. Przyczynek do owadniczej fauny Galicyi. Rozprawy i Wiadomości Muzeum Dzieduszyckich, Kraków, 87 ss.
- Péricart J. 1987. Hémiptères Nabidae d'Europe Occidentale et du Marghreb. Faune de France 71: 185 ss.
- Péricart J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 1. Faune de France 84A, 468 ss.
- Péricart J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 2. Faune de France 84B, 453 ss.
- Péricart J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. Vol. 3. Faune de France 84C, 487 ss.
- Schilling P.S. 1829. Hemiptera Heteroptera Silesiae systematice disposuit. *Beiträge zur Entomologie besonders in Bezug auf die Schlesische Fauna* 1: 34–93.
- Schilling P.S. 1837. Neue Arten der von Fallen gegründeten Gattung Phytocoris. *Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur* 1836: 83–84.
- Schilling P.S. 1843. Über die in Schliesen und der Grafschaft Glatz bisher aufgefundenen Arten der Schildwanzen. *Übersicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur* 1842: 159–160.
- Schilling P.S. 1844. Über die in Schliesen und der Grafschaft Glatz von mir gesammelten Arten der Gattung Pentatoma Latreille. *Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur* 1843: 179–184.
- Scholtz H. 1847. Prodromus zur einer Rhynchoten-Fauna von Schlesien. *Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur* 1846: 104–164.
- Scholtz H. 1850. Etwas über die Lebensweise der Tingideen. *Zeitschrift für Entomologie Breslau* 14.
- Scholz M.F.R. 1931. Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. *Entomologischer Anzeiger* 11: 79–82, 99–102, 117–120.
- Scholz M.F.R. 1933. Nachtrage zur schlesischen Wanzenfauna. *Zeitschrift für Entomologie Breslau* 27: 13–14.
- Smreczyński S. 1906. Zbiór pluskwiaków prof. dra Stanisława Zaręcznego. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* 40: 46–71.
- Smreczyński S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* 7: 1–146.
- Stichel W. 1933. Illustrierte Bestimmungstabellen der deutschen Wanzen. Berlin, Verlag naturwissenschaftlicher Publikationen, 499 ss.
- Stichel W. 1960. Gotthold Kunows Wanzenfauna von Ost- und Westpreussen. Berlin–Hermsdorf.
- Tarnawski D. 2011. Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 3.
- Taszakowski A., Gorczyca J. 2018. Łądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Beskidu Wschodniego – geneza fauny. *Monographs of the Upper Silesian Museum* 8: 1–159.
- Tenenbaum S. 1921. Pluskwiaki (Rhynchota) z Ordynacji Zamojskiej. *Pamiętnik Fizjograficzny* 26: 1–16.
- Trojan P. 1989. Bug (Heteroptera) associations in the agricultural landscape of Great Poland. *Ekologia Polska* 37: 135–155.
- Wagner E., Weber H. H. 1964. Hémiptères Miridae. Faune de France 67, 591 ss.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

New data on the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in south-eastern Poland

This paper presents new data on 162 species of true bugs representing 22 families. Among them, 39 are new to the particular zoogeographical regions, mainly for the Bieszczady Mts. (*Acalypta musci*, *Alydus calcaratus*, *Apolygus spinolae*, *Berytinus clavipes*, *Chlorochroa juniperina*, *Globiceps flavomaculatus*, *Horistus orientalis*, *Nithecus jacobaeae*, *Nysius senecionis*, *Orius majusculus*, *O. niger*, *Oxycarenus lavaterae*, *Peritrechus geniculatus*, *Polymerus holosericeus*, *Psallus varians*, *Rhopalus parumpunctatus*, *Rubiconia intermedia*, *Stictopleurus abutilon*, *S. punctatonevrosus* oraz *Tingis ampliata*). Moreover, eight species new to the Nowotarska Basin were found (*Adelphocoris lineolatus*, *A. quadripunctatus*, *Anthocoris nemorum*, *Aradus betulinus*, *A. obtectus*, *Lygus rugulipennis*, *Orthops campestris*, *Stenodema calcarata*), six species new to the Pieniny Mts. (*Cymus glandicolor*, *Dicyphus epilobii*, *Gastrodes grossipes*, *Megalocoleus tanacetii*, *Scolopostethus thomsoni*, *Ulmicola spinipes*), three species new to the Roztocze Upland (*Dimorphopterus spinolae*, *Oxycarenus pallens*, *Tritomegas sexmaculatus*) and one species new to the Eastern Beskidy Mts. (*Orthotylus concolor*), and Sandomierska Lowland (*A. quadripunctatus*). Out of all species, only three are known in Poland from no more than ten sites. *Dimorphopterus spinolae* is known in Poland only from the Wielkopolska-Kujawska Lowlands, the Baltic Coast and the Eastern Beskids. Both *Orthotylus concolor* and *Ulmicola spinipes* have 10 sites in Poland. The collected material also includes data on three species whose range has recently been expanding. For nearly two decades, a significant increase in the number and expansion of *Tritomegas sexmaculatus* towards the north has been observed. The range of *Oxycarenus pallens* is also extending deep into the country. The occurrence of *Horistus orientalis* in Poland was until recently limited to the south-western part of the country, but recently its presence has also been confirmed in south-eastern Poland.

Otrzymano (received): 9 February 2021

Zaakceptowano (accepted): 7 July 2021